

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Machine Learning e qualità dell'aria

**Analisi ed addestramento di algoritmi per la
previsione del PM10**

Master Data Intelligence e Strategie Decisionali - DISD 2020

Studente: Alessandro Lotti

Relatore: Prof. Giampaolo Liuzzi

Maggio 2021

Indice

<i>Introduzione</i>	4
<i>I dati della qualità dell'aria e il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA)</i>	5
<i>Analisi e preparazione del dataset</i>	7
<i>Librerie Python</i>	7
<i>Analisi delle serie</i>	10
<i>Pulizia dei valori nulli</i>	12
<i>Destagionalizzazione</i>	13
<i>Correlazione tra variabili</i>	15
<i>La scelta dell'algoritmo</i>	16
<i>Costruzione del modello</i>	18
<i>Approccio a finestra scorrevole</i>	18
<i>Ottimizzazione iperparametrica</i>	20
<i>Risultati con previsione ad 1 giorno</i>	21
<i>Previsioni a 2 e 3 giorni</i>	25
<i>Le classi di qualità dell'aria</i>	26
<i>Il sistema di supporto alle decisioni (DSS)</i>	27
<i>I dati Copernicus</i>	28
<i>Conclusioni</i>	29
<i>Bibliografia</i>	31

Si ringrazia per i dati l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ed in particolare il Dott. Giorgio Cattani e la Dott.ssa Luisa Vaccaro per il supporto ed i consigli riguardo la tematica della qualità dell'aria oggetto del presente lavoro.

Introduzione

Il monitoraggio degli inquinanti atmosferici, quali PM10 o il monossido di azoto, è uno degli aspetti chiave nella tutela dell'ambiente che da diversi anni è al centro di dibattiti e politiche poste in campo da amministrazioni locali e nazionali, finalizzate alla lotta alle emissioni.

L'inquinamento dell'aria in particolare è dato dalla contaminazione da parte di agenti chimici, fisici e/o biologici che modificano le caratteristiche naturali dell'atmosfera. Gli apparecchi per il riscaldamento delle abitazioni, i motori dei veicoli, gli impianti industriali, sono comuni sorgenti di inquinamento atmosferico.

In Italia, le emissioni sono diminuite notevolmente negli ultimi decenni, con conseguente miglioramento della qualità dell'aria; tuttavia, le concentrazioni di inquinanti atmosferici sono ancora troppo elevate e i problemi di qualità dell'aria persistono soprattutto nelle grandi città.

Il rapporto tra emissioni e concentrazioni in atmosfera non è diretto e lineare ma la sua variabilità nel tempo e nello spazio dipendono infatti, oltre che dal carico emissivo, da altri fattori, legati alla meteorologia e alla reattività chimica delle sostanze emesse.

Nel corso degli anni, l'analisi delle serie storiche delle emissioni e degli inventari nazionali ha permesso quindi di capire meglio i fenomeni e mettere in campo una serie di misure, azioni, piani e programmi di risanamento della qualità dell'aria.

Inoltre, negli ultimi anni lo sviluppo della "scienza dei dati" ed in particolare degli algoritmi di apprendimento automatico hanno permesso di esplorare nuovi campi nello studio di questi fenomeni e di supportare le amministrazioni locali nella pianificazione delle suddette azioni di risanamento e mitigazione.

Nel seguente lavoro si è cercato di approfondire le possibili applicazioni di questo nuovo approccio al caso studio della città di Roma ed utilizzando due tra i più comuni algoritmi, Random Forest e Decision tree, costruendo un modello in grado di prevedere con una certa accuratezza i valori del PM10. I risultati sono stati poi riportati su una dashboard di tipo spaziale al fine di creare uno strumento di supporto alle decisioni per le amministrazioni comunali e di pianificazione di politiche di riduzione e contenimento dell'inquinamento atmosferico.

I dati della qualità dell'aria e il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA)

Il sistema SNPA è stato istituito con la legge 132 del 2016 ed è composto dall' Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dalle Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA/APPA), con la finalità di coniugare la conoscenza diretta del territorio e dei problemi ambientali locali con le politiche nazionali di prevenzione e protezione dell'ambiente. Le attività del SNPA riguardano aspetti quali:

- Il monitoraggio dello stato dell'ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi attraverso strumenti modellistici e reti di osservazioni;
- Il controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente derivanti da pressioni e processi di natura antropica;
- La ricerca finalizzata alla comprensione dei fenomeni ed all'espletamento dei propri compiti
- Il supporto tecnico-scientifico alle attività degli enti statali, regionali e locali che hanno compiti di amministrazione attiva in campo ambientale

Inoltre è responsabile della raccolta, organizzazione e diffusione dei dati ambientali che, unitamente alle informazioni statistiche derivanti dalle predette attività, costituiscono **riferimento tecnico ufficiale** da utilizzare ai fini delle attività di competenza della pubblica amministrazione. I dati prodotti, elaborati e pubblicati dalla rete delle Agenzie (ARPA/APPA) attraverso l'ISPRA, concorrono ad alimentare il Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA) che insieme ai Sistemi Informativi Regionali (SIRA) ed ai Punti Focali Regionali (PFR), rappresenta la Rete SINAnet.

A livello nazionale, l'SNPA gestisce una rete capillare di centraline su tutto il territorio, le quali monitorano costantemente l'andamento dei principali inquinanti (NO₂, PM₁₀, CO, SO₂ e O₃). La qualità dell'aria è uno dei flussi informativi principali a livello nazionale e che può contare numerose centraline a livello nazionale e comunale che monitorano costantemente i valori degli inquinanti. L'inquinamento atmosferico determinato dalle attività antropiche è infatti un fattore riconosciuto di rischio per la salute umana e per gli ecosistemi: in particolare dipende in modo complesso da una serie di fattori quali l'intensità e la densità delle emissioni, lo stato fisico e la reattività delle sostanze disperse in atmosfera, l'orografia del territorio che influenzano il movimento delle masse d'aria, i meccanismi di diluizione o di accumulo degli inquinanti nonché le condizioni meteorologiche che possono influire in maniera significativa sulla velocità di formazione e trasformazione delle sostanze, sul trasporto a lunga distanza e sulla deposizione soprattutto per quanto riguarda il PM₁₀.

Una rete di monitoraggio è l'insieme di punti di misura dislocati in un determinato territorio secondo criteri e metodi definiti. Questi sono stabiliti in Europa dalla Direttiva 2008/50/CE e dalla Direttiva 2004/107/CE, entrambe recepite nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 155/2010 e s.m.i.. Il rapporto contiene i principali indicatori descrittivi dello stato della qualità dell'aria in Italia, con riferimento al materiale particolato aerodisperso (PM₁₀ e PM_{2,5}), al

biossido di azoto, all'ozono troposferico, al benzo(a)pirene, ad alcuni elementi ad altra rilevanza tossicologica (arsenico, cadmio, nichel, e piombo) e ad altri inquinanti gassosi quali biossido di zolfo, monossido di carbonio e benzene (La qualità dell'aria in Italia– Report di sistema SNPA 2020).

Nei grandi centri urbani in particolare i fattori cogenerativi sono soprattutto legati al traffico veicolare ed ai sistemi di riscaldamento a combustione. Per questo motivo si è scelto come caso studio la città di Roma che può contare su una rete diffusa di centraline (Fig. 1) con lunghe serie storiche di valori a frequenza giornaliera ed oraria. Le misurazioni coprono un periodo di 13 anni (dal 2007 al 2020) con valori medi giornalieri per il PM10 registrati per le seguenti stazioni:

1. Largo Preneste
2. Corso Francia
3. Viale Magna Grecia
4. Cinecitta
5. Villa Ada
6. Piazza Enrico Fermi
7. Bufalotta
8. Cipro
9. Tiburtina
10. Largo Arenula

La vastità del territorio comunale e ha permesso di selezionare stazioni che per tipologia e caratteristiche orografiche ed urbane si differenziano tra loro. Nello specifico le seguenti stazioni per il PM10 sono state identificate:

1. Piazza Enrico Fermi
2. Villa Ada
3. Cipro
4. Largo Preneste

Figura 1 – Rete delle stazioni per la qualità dell'aria di Roma

Analogamente le stazioni meteorologiche della rete SNPA sono state prese per i dati meteorologici di riferimento:

1. **T_media**: Temperatura media aria (°C)
2. **DP_media**: Temperatura dew point (°C)
3. **MSLP_media**: Pressione media sul livello del mare (millibars)
4. **MSP_media**: Pressione media al livello della stazione (millibars)
5. **WIND_medio**: Velocità media del vento (km/h)
6. **WIND_max_sust**: Velocità massima del vento sostenuto (km/h)
7. **WIND_max_gust**: Velocità massima del vento di raffica (km/h)
8. **T_max**: Temperatura massima (°C)
9. **T_min**: Temperatura minima (°C)
10. **Preci_cum**: Precipitazione cumulata (mm)
11. **Neve** (0/1: assenza presenza)
12. **Pioggia** (0/1: assenza presenza)

Analisi e preparazione del dataset

Librerie Python

Come linguaggio si è scelto di utilizzare Python, un linguaggio di programmazione multi-paradigma che ha tra le principali caratteristiche: dinamicità, semplicità e flessibilità.

Le caratteristiche di Python e le numerose librerie già implementate, soprattutto in ambito Machine Learning, lo rendono molto potente e versatile per addestrare algoritmi di apprendimento automatico e per il cosiddetto “data mining”, nonché interfacce di visualizzazione ed esportazione dei dati.

Da un punto di vista delle librerie utilizzate, nella progettazione del codice Python si è fatto uso delle più comuni librerie per l'analisi dei dati:

1. Scikit-learn: libreria che contiene diversi algoritmi di apprendimento automatico classificatori o regressori (decision tree, regressione lineare, perceptron, ecc.) ed operatori di clustering. È progettato per operare con librerie come NumPy
2. NumPy: libreria open source che fornisce un supporto aggiuntivo soprattutto per quanto riguarda la manipolazione di grandi matrici di dati ed array multidimensionali, insieme ad una vasta collezione di funzioni matematiche di alto livello per poter operare efficientemente su queste strutture dati
3. Pandas: libreria software opensource per la manipolazione e l'analisi dei dati. In particolare, offre strutture dati e operazioni per manipolare tabelle numeriche e serie temporali.
4. Matplot: libreria python per la creazione di grafici, Fornisce API orientate agli oggetti che permettono di inserire grafici all'interno di applicativi usando toolkit GUI generici, come WxPython, Qt o GTK.

Una volta importati i file CSV delle registrazioni, si è proceduto all'analisi delle serie temporali, identificando le centraline con una maggiore completezza della serie. A tal fine è stata fatta una analisi dei valori nulli per ciascuna dataframe tramite le funzioni di Python Pandas, ed estrapolato le percentuali per ciascuna stazione:

Stazione PM10	% Valori nulli
Largo Preneste	2.36 %
Corso Francia	1.44 %
Viale Magna Grecia	4.80 %
Cinecittà	4.93 %
Villa Ada	3.76 %
Piazza Enrico Fermi	4.52 %
Bufalotta	3.55 %
Cipro	2.38 %
Tiburtina	2.42 %
Largo Arenula	12.86 %

Figura 2 – Analisi della completezza delle serie storiche

La rete delle stazioni all'interno del comune di Roma presenta una completezza nella serie storica piuttosto alta e con pochi valori nulli o mancanti (Fig. 2). Nonostante ciò si è scelto di focalizzare l'analisi su alcune delle centraline sulla base della loro distribuzione differenziata sul territorio del Comune di Roma, delle diverse caratteristiche orografiche e territoriali e della completezza della serie.

1. **Villa Ada:** questa stazione situata a nord di Roma, è caratterizzata dalla presenza di uno dei parchi più grandi della città, Villa Ada, il quale ha un ruolo di forte mitigazione rispetto al contesto urbano che risulta comunque densamente abitato.
2. **Largo Preneste:** questa stazione si colloca in una delle aree più densamente abitate della città, caratterizzata da edifici a bassa efficienza energetica e alti volumi di traffico. Nel corso degli anni la stazione ha fatto segnare molti picchi e superamenti nei valori limiti. Tra le stazioni prese in considerazione è quella che ha raggiunto valori maggiori e prossimi a $180 \mu\text{g}/\text{m}^3$.
3. **Piazza Fermi:** stazione collocata nella zona sud della Capitale, in un quartiere ad alta densità abitativa situato in prossimità del fiume Tevere. La centralina si trova presso una strada, Viale Marconi, a forte scorrimento e caratterizzata da
4. **Cipro:** la stazione di Cipro è situata in prossimità dell'area verde del Pineto e in prossimità di Monte Mario. L'orografia del terreno è di conseguenza caratterizzata da forti dislivelli, e al tempo stesso la presenza di un ampio quartiere densamente abitato e la vicinanza di due ampie aree verdi. La presenza anche qui di una delle principali vie di scorrimento cittadino ne influenza le caratteristiche

Su queste quattro stazioni sono state eseguite le prime analisi statistiche e delle correlazioni tra valori del PM10 e le grandezze meteorologiche.

Analisi delle serie

Da un primo studio dei valori registrati dalle suddette centraline si può immediatamente notare una stagionalità nelle concentrazioni dell'inquinante con un andamento crescente nei mesi invernali e più moderato nei mesi estivi (Fig. 3). La centralina di Villa Ada risulta avere dei valori tendenzialmente più bassi rispetto alle altre stazioni, caratteristiche molto probabilmente legate al contesto. La stazione di monitoraggio di Villa Ada infatti si colloca all'interno di un'ampia area verde nel cuore della città, la quale funge da mitigatrice e porta ad un netto miglioramento nelle concentrazioni rispetto a stazioni più "urbane" come Largo Preneste.

Figura 3 – Serie temporale PM10 centraline di Largo Preneste, Villa Ada, Viale Cipro e Piazza Fermi

In tutte le serie storiche è inoltre identificabile nel dicembre 2014 un evento eccezionale da parte di tutte le centraline, con un picco anomalo causato da un forte apporto di sabbia dal Sahara. Questo evento eccezionale portò a dei valori di concentrazione fino a $175 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (Fig. 4).

DIVIETI ANCHE MARTEDÌ 2 DICEMBRE

Smog, con le sabbie dal Sahara nuovo stop ai veicoli inquinanti

L'assessorato all'Ambiente dispone il blocco di auto a benzina euro 0 e euro 1, auto diesel euro 0, euro 1 e euro 2, nonché di moto e ciclomotori 0 e 1, dalle 7.30 alle 20.30

di Redazione Online Roma

Sabbia portata dalle piogge sahariane

ROMA - Non si abbassano gli alti livelli di smog nel cielo della Capitale. Dopo lunedì e martedì prosegue anche mercoledì lo stop imposto dal Comune di Roma alla circolazione dei veicoli più inquinanti. Lo comunica l'assessorato all'Ambiente: «Considerati i superamenti registrati in quasi tutte le centraline di rilevamento presso atto del bollettino Arpa, che conferma una forte corrente sahariana nell'arco delle 24-48 ore, e visto il rischio del permanere di elevati valori di Pm10, l'amministrazione capitolina ha disposto per la giornata di domani, mercoledì 3 dicembre, dalle 7.30 alle 20.30, il blocco della circolazione veicolare all'interno della fascia verde».

Ferme anche le microcar diesel

Come lunedì e martedì, anche mercoledì lo stop riguarderà gli autoveicoli a benzina «euro 0» e «euro 1», quelli diesel «euro 0», «euro 1» e «euro 2», i motoveicoli e i ciclomotori a due, tre e quattro ruote a due e quattro tempi «euro 0» e «euro 1», le microcar diesel «euro 0» e «euro 1». La misura nasce dall'esigenza di non incidere sull'aumento ulteriore delle polveri sottili nell'aria.

Figura 4 – Evento anomalo Dicembre 2014

Quanto sopra descritto è confermato dall'extrapolazione di valori di media e deviazione standard per le centraline prese in esame. Le stazioni di Villa Ada e Cipro oltre ad avere una media dei valori più bassa rispetto alle restanti, risultano avere una minor varianza. Al contrario per le centraline di Largo Preneste e Fermi risultano avere una media più alta ed una variabilità maggiore, legata molto probabilmente al diverso contesto urbano in cui si trovano (Fig. 5 e 6), ovvero la carenza di ampie aree verdi e parchi urbani.

Figura 5 – AnalCsi statistica per le stazioni in esame

Centralina	Media	Deviazione Standard
<i>Preneste</i>	33.0	16.0
<i>Villa Ada</i>	25.4	12.0
<i>Cipro</i>	28.0	13.5
<i>Fermi</i>	33.35	13.2

Figura 6 - Boxplot dati PM10 centraline

Pulizia dei valori nulli

Nonostante la bassa presenza di valori nulla nella serie e l’elevata completezza della stessa, al fine di avere un data set da poter utilizzare nella costruzione del modello, si

è proceduto ad un riempimento dei “vuoti” piuttosto che ad un’eliminazione del valore che porterebbe ad un buco temporale nella serie stessa.

```
nome_campi_PM10=['preneste','ada','cipro','fermi','trend','T_media','WIND_medio','  
WIND_max_sust','T_min','pioggia']  
for nome in nome_campi_PM10:  
    PM10_Meteo_matrix[nome].interpolate(method='linear', limit_direction='forward',  
axis=0, inplace=True)
```

I valori nulli sono stati compensati attraverso un’interpolazione lineare tra i valori noti. La pulizia è stata eseguita su tutte le centraline prese in esame.

Destagionalizzazione

L’andamento del PM10 ha una forte componente stagionale che impedisce di cogliere correttamente il fenomeno. Le fluttuazioni stagionali sono strettamente legate alle cause stesse del PM10, alle sorgenti emmissive, ai fattori antropici quali il traffico veicolare ed il riscaldamento domestico che sono esse stesse soggette a fluttuazioni stagionali.

Per questo motivo si è proceduto alla scomposizione degli elementi che compongono la serie storica attraverso una procedura di destagionalizzazione.

La decomposizione della serie storica permetterà di estrapolare le quattro componenti distinte attraverso una decomposizione di tipo additiva ed ottenendo i seguenti risultati:

$$Y_t = a + T_t + C_t + S_t + e_t$$

1. T_t : il trend che evidenzia la tendenza nel lungo periodo della serie (Fig. 7c);
2. S_t : la componente stagionale che descrive le fluttuazioni che si ripetono con una costante regolarità nel tempo (Fig. 7b)
3. e_t : il residuo della serie temporale (Fig. 7d)
4. C_t : componente ciclica che descrive fluttuazioni non periodiche

Tra il 2007 e il 2020 si nota una trend (Fig. 7.c) decrescente nei valori di PM10, tendenza confermata anche dai report ISPRA – SNPA sulla qualità dell’aria in ambiente urbano (ISPRA – SNPA “Ambiente in Italia – Trend e Normative”).

La componente stagionale (Fig. 7b) invece mostra un’oscillazione significativa tra i mesi invernali ed estivi, con un picco intorno ai mesi più freddi, generato probabilmente dall’incremento nell’ utilizzo di sistemi di riscaldamento a combustione.

7.a – Serie temporale centralina di Villa Ada

7.b – Componente stagionale S_t

7.c – Trend della serie storica T_t

7.d – Residuo della serie temporale e_t

Figura 7 - Destagionalizzazione della serie (centralina Villa Ada)

Correlazione tra variabili

L'obiettivo del modello è quello di prevedere l'andamento del PM10 attraverso algoritmi di apprendimento automatico basati sui dati meteorologici. Per questo motivo è stata svolta una prima analisi della correlazione tra le variabili che ci ha permesso di focalizzarci sui fattori meteorologici che maggiormente influiscono sulla concentrazione del PM10 e come le stesse siano correlate tra loro.

Figura 8 - Analisi di correlazione

La matrice di correlazione (Fig. 8) ha permesso di identificare il livello di interdipendenza delle variabili tra loro. Alcune grandezze meteorologiche infatti hanno una maggiore influenza sull'andamento della concentrazione del PM10, primo fra tutti la velocità media del vento e a seguire la precipitazione cumulata, che hanno correlazione rispettivamente di -0.35 e -0.2. È noto infatti che la presenza di precipitazioni, così come la presenza di vento, hanno un effetto positivo sui valori degli inquinanti nella maggior parte dei casi, esse contribuiscono infatti, alla dispersione atmosferica degli inquinanti.

Questa relazione non lineare è ben visibile dai grafici sottostanti (Fig. 9) che mostrano il rapporto tra l'andamento del PM10, registrato dalle centraline, rispetto alla precipitazione cumulata, alla velocità media del vento ed alla temperatura minima, ovvero le variabili con una maggiore correlazione. La tendenza mostra un andamento decrescente al crescere rispettivamente del vento e della precipitazione con una pendenza maggiore per la variabile "Wind medio".

Figura 9 - Analisi delle correlazioni per Vento, Precipitazione cumulata e Temperatura minima

La scelta dell'algoritmo

Nella costruzione del modello previsionale sono stati messi a confronto due tra gli algoritmi più utilizzati nell'ambito della qualità dell'aria, Random Forest e Decision Tree. Entrambi sono

due degli algoritmi più utilizzati nell'ambito della scienza dei dati e più nello specifico per i problemi relativi alla qualità dell'aria (Grange et al., 2018)

Più nel dettaglio, gli alberi decisionali o Decision Tree sono algoritmi ricorsivi binari che creano nodi "puri" suddividendo le osservazioni in due gruppi omologhi. La natura ricorsiva dell'algoritmo significa che la divisione viene ripetuta fino a quando non viene raggiunta la purezza del nodo. Insieme, l'intera serie di divisioni, individualmente chiamate nodi o rami, viene definita albero. L'algoritmo ricorsivo classificherà sempre correttamente i dati di input se gli alberi possono crescere fino alla loro profondità massima (Biau et al., 2008; K. Grange et al., 2018). Gli alberi decisionali sono però spesso soggetti ad "overfitting" poiché le caratteristiche stesse dell'algoritmo lo porteranno a raggiungere grandi profondità nell'albero decisionale (Kotsiantis, 2013).

Questa caratteristica è invece ridimensionata utilizzando le foreste casuali, le quale sono costituite da più alberi decisionali. Da questo punto di vista Random Forest è uno degli algoritmi più versatili ed utilizzati nei problemi di apprendimento automatico, capace di affrontare sia compiti di classificazione che di regressione. Le foreste casuali (Breiman, 2001) sono in realtà una modifica del metodo di "bagging" (bootstrap aggregating) con il quale vengono costruiti una vasta serie di alberi de-correlati che sono stati addestrati su diversi sottoinsiemi del set di addestramento. In altre parole, le foreste casuali sono una combinazione di alberi decisionali in modo tale che ogni albero dipenda dai valori di un vettore casuale campionato in modo indipendente e con la stessa distribuzione per tutti gli alberi nella foresta. La forza del Random Forest è di riuscire a creare modelli che generalizzano bene il problema e le cui prestazioni predittive sono considerate tra le migliori, nonché ha il vantaggio di non essere un metodo a "scatola nera" (Jones e Linder, 2015).

Figura 10 - Algoritmo Random Forest

Nel processo di costruzione del modello previsionale, si è scelto di utilizzare entrambi gli algoritmi al fine di testare la risposta degli stessi ad un problema complesso come la predizione dei valori del PM10.

Costruzione del modello

Approccio a finestra scorrevole

Come approccio all'addestramento dei dati si è scelto di optare per una metodologia con finestra scorrevole o "sliding window" che permette di scorrere il dataset di riferimento e su ogni step addestrare l'algoritmo attraverso un ciclo "while". Questo approccio è stato pensato al fine di costruire un modello in continuo aggiornamento, che sulla base dei nuovi dati possa prevedere i valori del PM10 nei giorni successivi.

Figura 11 - Approccio a finestra scorrevole

La finestra verrà fatta scorrere sul dataset costituito dalla matrice con i valori del PM10 per la centralina di riferimento ed i valori metereologici. In particolare le matrici delle variabili indipendenti X e la variabile dipendente Y , sono state strutturate nel seguente modo.

Considerando una finestra di n giorni:

X				
PM10	XMeteo_1	XMeteo_2	...	XMeteo_m
PM10 (t_1)	XMeteo (t_1)	...		
PM10 (t_2)	XMeteo (t_2)			
....			
PM10 (t_{n-1})	XMeteo (t_{n-1})			

Y
PM10
PM10 (t_2)
PM10 (t_3)
....
PM10 (t_n)

La matrice X includerà i valori del PM10 e delle variabili metereologiche comprese nella finestra n , dal valore nel giorno t_1 al valore nel giorno t_{n-1} . Analogamente la matrice Y sarà comprensiva dei valori del PM10 dal giorno t_2 al giorno t_n . Nella fase di addestramento

l'algoritmo identificherà le possibili correlazioni tra i valori meteorologici e del PM10 al tempo t ed i valori del PM10 nei giorni successivi.

Nello specifico le variabili metereologiche indipendenti prese in considerazioni saranno le seguenti:

1. **PM10**: Concentrazione del PM10 nell'intervallo di tempo t_{n-1} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
2. **DP_media**: Temperatura dew point ($^{\circ}\text{C}$)
3. **MSLP_media**: Pressione media sul livello del mare (millibars)
4. **MSP_media**: Pressione media al livello della stazione (millibars)
5. **WIND_medio**: Velocità media del vento (km/h)
6. **WIND_max_sust**: Velocità massima del vento sostenuto (km/h)
7. **WIND_max_gust**: Velocità massima del vento di raffica (km/h)
8. **T_max**: Temperatura massima ($^{\circ}\text{C}$)
9. **T_min**: Temperatura minima ($^{\circ}\text{C}$)
10. **T_media**: Temperatura media aria ($^{\circ}\text{C}$)
11. **Preci_cum**: Precipitazione cumulata (mm)

Per la suddivisione del dataset di riferimento in train e test, è stata utilizzata la funzione *train_test_split* inclusa nel pacchetto *Sikit-learn*.

Il ciclo *while* è stato strutturato nel seguente modo

while True:

```
window_data = slider.slide().transpose()
X=window_data[:-1,:]
Y=window_data[1:,0]
X_train,X_test,Y_train,Y_test = train_test_split(X,Y,test_size=0.25, random_state=42)
Regressor = AlgoritmoRegressor (parametri)
Regressor.fit(X_train,Y_train)
y_pred= Algoritmo_Regressor.predict(X_test)
if slider.reached_end_of_list(): break
```

Su ogni intervallo di n giorni compreso nella finestra, verrà eseguita la procedura di addestramento e previsione.

Per valutare l'efficacia del modello si è scelto di utilizzare come parametri di riferimento il coefficiente di determinazione R^2 , il quale rappresenta la capacità del modello di descrivere il fenomeno e più nello specifico la sua capacità predittiva. Valori prossimi ad 1 esprimono la maggiore accuratezza del modello, ovvero che le variabili indipendenti (X) riescono a spiegare completamente la variabilità della Y intorno alla sua media.

Ottimizzazione iperparametrica

Le prime simulazioni non hanno dato i risultati sperati restituendo valori di R^2 piuttosto bassi soprattutto per l'algoritmo Decision Tree, il cui R^2 si attesta su valori di 0.2-0.3. La motivazione è stata identificata in un overfitting dell'algoritmo in fase di test, ben visibile dal grafico (Fig. 11).

Figura 12 - Overfitting su Decision Tree per la centralina di Villa Ada

L'immagine mostra una sovrapposizione tra i valori misurati ed i valori predetti dall'algoritmo, sintomo di una perfetta rappresentazione del fenomeno nella fase di training, che porta ad una perdita di generalità e ad una conseguente minore accuratezza nelle previsioni. In particolare si nota come l'evento di fine 2014, caratterizzato da valori di oltre $140 \mu\text{g}/\text{m}^3$ causati da una tempesta di sabbia eccezionale, venga perfettamente rappresentato dall'algoritmo a dimostrazione di quanto esplicitato.

Questo è un problema comune nella scienza dei dati ed è una delle caratteristiche principali dell'algoritmo Decision Tree. L'eccessiva profondità dell'albero decisionale, se non appositamente limitato attraverso una scelta accurata dei parametri, porterà ad una perdita di generalità ed al conseguente "overfitting".

Per ottimizzare l'algoritmo si è scelto quindi di utilizzare una tecnica di ottimizzazione iperparametrica, chiamata GridSearchCV, che consente di trovare la migliore combinazione di parametri su una griglia di riferimento attraverso una convalida incrociata.

La ricerca sulla griglia permette di valutare un modello per ogni combinazione di parametri dell'algoritmo per griglia. Parametri dell'albero decisionale come *max_depth*, *min_sample_split*, ecc. sono chiamati iperparametri. Nella procedura di ottimizzazione tramite GridSearchCV le combinazioni degli iperparametri passeranno una alla volta nel modello e ne verrà calcolato il punteggio. La combinazione degli iperparametri che fornirà il punteggio migliore verrà identificato ed usato dall'algoritmo permettendo di ottimizzare i parametri dell'algoritmo in funzione della loro combinazione. La convalida incrociata verrà eseguita 10 volte per ciascuna combinazione.

```
RF_parameter = {'n_estimators': [1, 10, 100, 1000, 5000], 'criterion': ['mae', 'mse'],
               'max_depth': [1,2,3,10,100]}
```

```
grid = GridSearchCV(RFRegressor, RF_parameter, cv=10)
grid.fit(X_train, Y_train)
y_pred = grid.predict(X_test)
```

Gli iperparametri menzionati hanno una forte influenza sull'efficacia del modello in quanto una limitazione dell'estensione dell'albero decisionale evita di avere "overfitting". A tal proposito i seguenti parametri sono stati calibrati attraverso la procedura di ottimizzazione iperparametrica:

1. **Max_depth**: massima profondità dell'albero. Un albero troppo esteso può portare ad un "overfitting" del modello. Per questo motivo si è scelto di fissare il valore a 100.
2. **Max_leaf_nodes**: analogamente a max_depth, "max_leaf_nodes" fissa un limite nel numero di foglie dell'albero, evitando che l'estensione sia troppo ampia con conseguente rischio di "overfitting"
3. **Warm_start**: permette di riutilizzare gli output precedenti per adattare e aggiungere più stimatori all'insieme. In caso contrario l'algoritmo adotterebbe una foresta completamente nuova.
4. **Criterion**: criterio utilizzato per ottimizzare la funzione. "mse" è l'errore quadratico medio, che è uguale alla riduzione della varianza come criterio di selezione delle caratteristiche e "mae" è l'errore medio assoluto.
5. **Splitter**: definisce la strategia utilizzata per la metodologia di suddivisione per ciascun nodo.

I risultati finale sono i seguenti parametri calibrati:

Parametri	n_estimators	criterion	max_depth	warm_start
Random Forest	5000	mae	100	True

Parametri	splitter	criterion	max_depth	max_leaf_nodes
Decision Tree	random	mse	1	1000

Risultati con previsione ad 1 giorno

Nonostante l'applicazione della procedura di ottimizzazione attraverso GridSearchCV, i valori di R^2 per entrambi gli algoritmi risultano tuttavia ancora bassi così come l'efficienza.

L'eliminazione delle variabili con correlazione minore per ridurre il "rumore" all'interno del dataset o la standardizzazione dei valori non ha apportato miglioramenti significativi.

Si è scelto di aggiungere al dataset di riferimento le componenti della serie temporale destagionalizzata (trend e componente stagionale). In questo modo si è cercato di porre in evidenza fluttuazioni stagionali e il trend negli anni. Isolando le diverse componenti è stato ridotto infatti il "rumore" nei dati di input che potrebbe essere stata la causa della bassa efficienza nella previsione dell'algoritmo.

Figura 13 – Confronto valori previsti e misurati per l’algoritmo Random Forest

Figura 14 - Confronto valori previsti e misurati per l'algoritmo Random Forest (2016-2017)

Con l'aggiunta delle componenti destagionalizzate del PM10 si nota un netto miglioramento nell'efficienza dell'algoritmo (Fig. 13 e 14). I valori infatti si attestano in un range compreso tra 67% e 81% a seconda delle stazioni prese in considerazione e del modello implementato (Decision Tree o Random Forest). Al contrario è stato appurato come una rimozione delle variabili meteorologiche con bassa correlazione, non apporti delle significative variazioni nel modello, sia in negativo che in positivo, dei valori di efficienza e degli R^2 .

Algoritmo	Centralina	R^2	Efficienza
Decision Tree	Villa Ada	0.38	67 %
	Largo Preneste	0.41	70.2 %
	Piazza Fermi	0.40	76 %
	Cipro	0.42	68.75 %

Algoritmo	Centralina	R^2	Efficienza
Random Forest	Villa Ada	0.56	73.4 %
	Largo Preneste	0.57	76.4 %
	Piazza Fermi	0.56	81 %
	Cipro	0.58	75.1 %

I risultati ottenuti su entrambi i modelli mostrano una migliore efficienza dell'algoritmo di Random Forest. La motivazione è da ricercare, come già specificato, nelle caratteristiche stesse dell'algoritmo che riducono il rischio di "overfitting".

L'efficienza è influenzata anche dalla dimensione della finestra scorrevole identificata. In particolare da un test con l'algoritmo Random Forest con diverse ampiezze del "bucket size" sono ottenuti i seguenti risultati.

Centralina	R^2	Efficienza	Finestra
Villa Ada	0.54	72.40 %	30 giorni
	0.56	73.4 %	60 giorni
	0.57	73.77 %	90 giorni

Centralina	R^2	Efficienza	Finestra
Largo Preneste	0.55	75.46 %	30 giorni
	0.572	76.4 %	60 giorni
	0.574	76.6 %	90 giorni

Centralina	R^2	Efficienza	Finestra
Piazza Fermi	0.54	80.2 %	30 giorni
	0.56	81 %	60 giorni
	0.56	81.2 %	90 giorni

Algoritmo	R ²	Efficienza	Finestra
Cipro	0.56	74.2 %	30 giorni
	0.58	75.1 %	60 giorni
	0.58	75.26 %	90 giorni

Previsioni a 2 e 3 giorni

Nella prima fase, il modello è stato costruito al fine di ottenere una previsione ad 1 giorno di distanza sulla base delle variabili metereologiche. Il medesimo modello è stato calibrato e testato per ottenere le previsioni a 2 e 3 giorni di distanza. Le matrici X ed Y in questo caso sono state costruite come illustrato di seguito. Considerando una finestra di n giorni:

X				
PM10	XMeteo_1	XMeteo_2	...	XMeteo_m
PM10 (t ₁)	XMeteo (t ₁)	...		
PM10 (t ₂)	XMeteo (t ₂)		...	
....			
PM10 (t _{n-2})	XMeteo (t _n)			...

Y
PM10
PM10 (t ₃)
PM10 (t ₄)
....
PM10 (t _n)

Aumentando i giorni di previsione l'efficienza, come è prevedibile, decresce. In particolare, con una finestra di 60 giorni i valori ottenuti per l'algoritmo Random Forest sono i seguenti:

Random Forest	Centralina	R ²	Efficienza
2 giorni di previsione	Villa Ada	0.4	67.52 %
	Largo Preneste	0.43	71.51 %
	Piazza Fermi	0.41	77.16 %
	Cipro	0.44	70 %

Random Forest	Centralina	R ²	Efficienza
3 giorni di previsione	Villa Ada	0.36	65.81 %
	Largo Preneste	0.39	69.9 %
	Piazza Fermi	0.39	75.93 %
	Cipro	0.41	68.42 %

La stazione con l'efficienza più alta nelle previsioni risulta essere ancora quella di Piazza Fermi, che si attesta su valori prossimi al 77% per previsioni a 2 giorni, e del 76% circa per previsioni a 3 giorni.

Più in generale le centraline che si trovano in prossimità di aree verdi o parchi urbani, risultano avere un andamento più "imprevedibile".

Le classi di qualità dell'aria

Introducendo delle classi di qualità dell'aria secondo quanto riportato sulle linee guida nazionali ISPRA e secondo l'Agenzia Europea dell'Ambiente (EEA) (Fonte EEA - European Air Quality Index <https://airindex.eea.europa.eu/>), le classi di qualità dell'aria in relazione alle concentrazioni di PM10 sono classificate secondo i seguenti livelli:

Classi di qualità dell'aria	PM10 – Concentrazione in $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Good	0-20
Fair	20-40
Moderate	40-50
Poor	50-100
Very Poor	100-150
Extremely poor	150-1200

Le medesime classi sono state utilizzate in seguito nella costruzione della Dashboard per il Decision Support System (DSS) attraverso gli strumenti GIS.

Da un'analisi dell'accuratezza e della precisione rispetto alle classi di riferimento sono stati ottenuti i seguenti risultati:

Classi/Precisione	Villa Ada	Largo Preneste	Piazza Fermi	Cipro
Good	0.73	0.72	0.71	0.72
Fair	0.74	0.76	0.79	0.73
Moderate	0.45	0.39	0.44	0.45
Poor	0.71	0.74	0.72	0.71
Very Poor	0.00	0.00	0.00	0.00
Extremely poor	0.00	0.00	0.00	0.00
Accuratezza	0.72	0.72	0.73	0.70

Si noti come l'algoritmo riesca a prevedere con maggior precisione i valori più bassi in particolare per le classi di qualità corrispondenti ad i valori di concentrazione compresi tra 0 e 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Analogamente per la classe corrispondente a valori compresi tra 50 e 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ la precisione dell'algoritmo oscilla tra 71 % e 74 %. Per concentrazioni maggiori di 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ invece, la precisione è zero. Nel caso di Roma infatti gli eventi registrati ricadenti in questa classe emissiva sono al limite di casi isolati. L'attitudine dell'algoritmo a prevedere le

oscillazioni di “base” ed i massimi ricadenti nella classe “Poor”, indica la capacità di descrivere il fenomeno nella sua generalità.

Figura 15 – Classi di qualità dell’aria (portale European Air Quality Index)

Il sistema di supporto alle decisioni (DSS)

Affinché le previsioni del modello siano effettivamente di supporto ai decisori politici e/o a semplici cittadini, si è scelto di sfruttare gli strumenti ESRI per costruire un sistema di supporto alle decisioni di tipo spaziale (DSS). ArcGIS è il Sistema Informativo Geografico prodotto da ESRI, utilizzato per la creazione e l'uso di mappe, compilazione di dati geografici, analisi di dati georeferenziati, condivisione di informazioni geografiche e gestione delle informazioni in un database.

ArcGIS contiene numerosi strumenti non solo per la visualizzazione dei dati cartografici ma anche per l’analisi dei dati ed il geoprocessing.

Figura 16 - Dashboard ESRI per visualizzazione dati qualità dell’aria

Attraverso l'esportazione tramite Python degli output in formato .csv, sono stati caricati i dati delle centraline sulla piattaforma ArcGIS online sulla quale è stata costruita la dashboard con gli output del modello sulle stazioni prese in esame (Fig. 16).

Lo strumento permette una visualizzazione delle previsioni su mappa, attraverso la georeferenziazione delle centraline e la suddivisione in classi. Un selettore di data permette inoltre la visualizzazione dei giorni desiderati e l'aggiornamento automatico degli indicatori di livello.

Gli indicatori di livello forniscono l'informazione in termini di valore di concentrazione espresso in $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

La dashboard può essere integrata inoltre con i dati meteo provenienti dal servizio meteorologico, fornendo al tempo stesso un'informazione in tempo reale e di previsione sia della concentrazione di PM10, sia dei dati meteo riguardo pioggia, vento temperatura etc.

I dati Copernicus

A livello EU programmi come Copernicus negli ultimi anni stanno creando un'infrastruttura di servizi capace di fornire dati di alta qualità e in tempo reale sulle differenti componenti ambientali. In particolare Copernicus è il programma di osservazione della Terra dell'EU, dedicato a monitorare il pianeta ed a fornire servizi di informazioni basati sulle osservazioni satellitari supportati dai dati in situ. Il programma è coordinato e gestito dalla Commissione europea ed è attuato in collaborazione con gli Stati membri, l'Agenzia spaziale europea (ESA), l'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici (EUMETSAT), il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (CEPMMT), le agenzie dell'UE e Mercator Océan.

Il programma ha la finalità di fornire “enormi quantità di dati globali provenienti da satelliti e da sistemi di misurazione terrestri, aerei e marittimi per fornire informazioni che aiutino i prestatori di servizi, le autorità pubbliche e altre organizzazioni internazionali a migliorare la qualità della vita dei cittadini europei in modo libero e gratuito”. Il servizio dedicato al monitoraggio atmosferico detto CAMS, attraverso la Sentinel 5-p dedicata esclusivamente al monitoraggio atmosferico, fornisce dati ed informazioni in continuo sulla composizione atmosferica e nell'ambito dei principali settori:

1. Qualità dell'aria e composizione atmosferica;
2. Strato di ozono e radiazioni ultraviolette;
3. Emissioni e flussi superficiali;
4. Radiazione solare;
5. Forzatura climatica

Il satellite trasporta lo strumento all'avanguardia Tropomi per mappare una moltitudine di gas climalteranti ed inquinanti come biossido di azoto, ozono, formaldeide, anidride solforosa, metano, monossido di carbonio e aerosol.

La Commissione europea inoltre, al fine di agevolare e standardizzare l'accesso ai dati, ha finanziato lo sviluppo di cinque piattaforme cloud (DIAS) che forniscono un accesso centralizzato ai dati e alle informazioni di Copernicus e agli strumenti per la loro elaborazione. Molti dei DIAS (Data Information Access Service) sviluppati mettono a disposizione una serie di API Python.

Figura 17 - Dati Copernicus NO₂ Aprile 2019 Sentinel 5-p

L'integrazione dei dati Copernicus con le registrazioni delle centraline della rete SNPA, accoppiati al modello sviluppato e agli algoritmi di apprendimento automatico, permetterebbe di ottenere informazioni in tempo reale e previsionali sull'intero territorio cittadino, includendo aree non coperte dalle stazioni della rete SNPA.

Conclusioni

Il fenomeno studiato risulta essere piuttosto complesso a causa dei molteplici elementi che intercorrono nel caratterizzare le concentrazioni del PM₁₀. Come già spiegato precedentemente, se da un lato l'inquinamento da PM₁₀ è correlato alle attività antropiche quali il traffico veicolare e i riscaldamenti domestici, dall'altro le componenti meteorologiche e territoriali influenzano i meccanismi di diluizione o di accumulo degli inquinanti, la velocità di formazione e trasformazione delle sostanze, il trasporto a lunga distanza e la deposizione. Emblematiche sono state le giornate dal 26 al 30 marzo quando, nonostante in Italia fosse in vigore il "lockdown" nazionale, le centraline registrarono dei picchi nella concentrazione del PM₁₀, causati da una depressione ciclonica che portò sabbia dalla regione Caucasicca e/o dal deserto del Sahara, con l'ausilio di venti provenienti dall'est Europa, e determinando un innalzamento delle polveri sottili.

Nonostante la complessità tuttavia, dallo studio effettuato attraverso gli algoritmi di Random Forest e Decision Tree si è riusciti a costruire un modello in grado di prevedere con una certa precisione ed efficienza l'andamento del PM10 sulla base dei dati a disposizione.

Il modello dimostra di prevedere i valori del PM10 ad un giorno di distanza con un'efficacia per l'algoritmo Random Forest compresa tra 73 % e l'81%.

Aumentando le giornate di previsione, l'efficacia dell'algoritmo risulta essere più bassa attestandosi su valori compresi tra 67% e 77% per previsioni a 2 giorni e tra 65% e 75% per previsioni a 3 giorni, mostrando comunque, nella maggior parte dei casi, delle previsioni prossime ad i valori misurati.

Dall'analisi dei risultati inoltre, l'algoritmo Random Forest risulta avere una maggior precisione rispetto al Decision Tree, quest'ultimo maggiormente soggetto al fenomeno così detto di "overfitting". Soprattutto nell'ambito della tematica in oggetto, l'eccessivo sviluppo dell'albero decisionale, se non opportunamente limitato, porta ad una perdita di generalità.

L'algoritmo tuttavia è solo il primo passo nella costruzione di uno strumento che sia di reale supporto alle amministrazioni, ai tecnici e più in generale ai "decision makers".

Da questo punto di vista, l'accoppiamento con una dashboard di tipo spaziale ha permesso di costruire un sistema informativo ambientale previsionale con la funzionalità di supporto alle decisioni (DSS).

Nello specifico, nell'ambito delle politiche di mitigazione dell'inquinamento dell'aria, il modello sviluppato permetterebbe di integrare le informazioni già disponibili attraverso le centraline e gli strumenti a disposizione, con nuovi elementi di carattere previsionale, i quali consentirebbero una maggiore efficacia nella pianificazione delle azioni di mitigazione stesse. Inoltre un modello di questo tipo, integrato ai dati satellitari delle Sentinelle Copernicus, consentirebbe di prevedere i valori di PM10 nelle zone della città non coperte dalla rete di centraline e su cui una semplice interpolazione non è possibile a causa di elementi che influenzano fortemente le concentrazioni come orografia del terreno o presenza di costruzioni che potrebbero dar luogo al così detto "effetto canyon".

Bibliografia

- Biau G., Devroye L. and Lugosi G. “Consistency of Random Forests and Other Averaging Classifiers” *Journal of Machine Learning Research* 9 (2008) 2015-2033
- Breiman, L. *Random Forests. Machine Learning* 45, 5–32 (2001)
- Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”
- Grange, S. K., Carslaw, D. C., Lewis, A. C., Boleti, E., and Hueglin, C. “Random forest meteorological normalisation models for Swiss PM₁₀ trend analysis”, *Atmos. Chem. Phys.*, 18, 6223–6239
- L. Grippo and M. Sciandrone “Metodi di ottimizzazione per le reti neurali”
- Lg. 28 giugno 2016 n. 132 – Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
- Kotsiantis, S.B. “Decision trees: a recent overview” *Artif Intell Rev* 39, 261–283 (2013)
- Navares R., Aznarte L. J. “Predicting air quality with deep learning LSTM: Towards comprehensive models” *Ecological Informatics* 55 (2020)
- Zachary M. Jones and Fridolin J. Linder “Exploratory Data Analysis using Random Forests” *The journal of open source software*
- ISPRA – SNPA “Ambiente in Italia – Trend e Normative”
- Report NPA n. 17/2020 “La qualità dell'aria in Italia. Edizione 2020”